

КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКИХ ШЕРСТЯНЫХ КОЗ

Жээнбекова Бурулай Жолболдуевна, к. с/х наук, доцент
Джалал-Абадский государственный университет имени Б. Осмонова,
Жалал-Абад, Кыргызская Республика
E-mail: jeenbekova_2015@mail.ru

CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF KYRGYZ WOOL GOATS

Zheenbekova Burulaya Zholbolduevna, Candidate of Agricultural Sciences,
Associate Professor, *Jalal-Abad State University named after B. Osmonov*,
Jalal-Abad, Kyrgyz Republic
E-mail: jeenbekova_2015@mail.ru

Аннотация. В данной научной статье рассматриваются клинико-физиологические особенности кыргызских шерстяных коз, разводимых в фермерском хозяйстве Шамши-Ата Кадамжайского района Баткенской области. Для определения клинико-физиологических показателей использовали методы Кияткина и Калилова. С помощью специальных методов определяли частоту пульса, частоту дыхания и температуру тела коз разного пола.

Ключевые слова: сельское хозяйство, клинико-физиологические показатели, частота, пульс, дыхания, температура, тела, фонендоскоп, термометр.

Annotation. This scientific article discusses the clinical and physiological characteristics of the Kyrgyz wool goats bred in the Shamshi-Ata farm of the Kadamzhai district of the Batken region. To determine the clinical and physiological parameters, the methods of Kiyatkin and Kalilov were used. Using special methods, the pulse rate, respiratory rate and body temperature of goats of different sexes were determined.

Key words: Key words: agriculture, clinical and physiological indicators, frequency, pulse, respiration, temperature, body, phonendoscope, thermometer.

В настоящее время тенденция развития козоводства в мире заключается в ускоренном росте численности поголовья коз, особенно молочного, мясного и комбинированного направлений (Д.А. Левантин, 1995).

В Кыргызской Республике, где козоводство издавна является традиционной отраслью животноводства, в результате длительного процесса породного преобразования были выведены кыргызская шерстяная и кыргызская пуховая породы и кыргызский молочный тип коз. Кыргызская шерстяная порода была выведена в племенных хозяйствах Кадамжайского района Баткенской области и апробирована в

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

1996 году. На стадии создания были изучены продуктивные качества и особенности желательного типа кыргызских шерстных коз (Т. Калилов и др. 1974 – 1982 г.г.).

Однако, за последние два десятилетия существенно изменились условия содержания и разведения кыргызских шерстных коз, основная часть поголовья которых находится в индивидуальных хозяйствах населения и частично, в частных фермерских хозяйствах. Это безусловно отразилось на количественном и качественном состоянии кыргызской шерстной породы коз и вызывает необходимость их глубокого и всестороннего изучения. В связи с этим тема данной научно-исследовательской работы является актуальной.

Основным регионом в республике, где создавалась и разводится кыргызская шерстная порода коз, является Кадамжайский район Баткенской области, которая составляет территорию Юго-Западного Кыргызстана.

Регион находится в южном горном обрамлении Ферганской межгорной впадины. Рельеф южного горного обрамления отличается сложностью; перед основными цепями Туркстанского и Алайского хребтов протягивается гряда адыров, передовые хребты и внутри горные впадины, что вносит большую пестроту в распределении осадков (Пономаренко П.Н., Селоустьев П.В., 1972).

Для различных районов количество осадков характеризуется относительной равномерностью и составляет в среднем от 250 до 500 мм и только нижняя зона отличается малым их количеством (до 200мм), а в августе и сентябре они практически отсутствуют.

В северной части южного горного обрамления Ферганской межгорной впадины располагается долинно – предгорный район, который занимает её окраинные части, до высот примерно 1000-1500м над уровнем моря. Климат здесь носит общие черты средиземноморского: осадки выпадают в основном в холодный период, летний период сухой жаркий.

Зима здесь умеренно холодная со средними температурами января порядка -5° Снежный поров весьма непостоянный и наблюдается непродолжительный период. Характерна резкая и частая смена погодных условий зимой.

Весна в этом районе довольно дождливая, часты грозы, характерна резкая смена погоды, вплоть до условий зимнего режима. Лето устойчивое, жаркое и безоблачное, и наблюдаются температуры, превышающие 40° С. Летом дожди бывают редко и особенно засушливые август и сентябрь.

В зависимости от высоты климат этого района изменяется от полярного (в высокогорье) со значительными районами оледенения. Температуры здесь имеют меньшие колебания из-за отсутствия очень низких температур зимою и большой жары летом. Количество осадков закономерно увеличивается с высотой, местами

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

снежный покров в этом районе устанавливается в конце октября - начале ноября и удерживается в нижней и горной зоне до 100-150 дней [5].

За период, прошедший с после создания и утверждения породы, произошли существенные изменения в условиях разведения и содержания коз. Большая часть поголовья содержится в индивидуальных хозяйствах населения и в частных фермах при круглогодичном использовании естественных пастбищных угодий. Лучшие племенные козы разводятся в ряде частных племенных ферм Кадамжайского района.

Клинико-физиологические показатели изучались у козаматок (10 голов) путём определения частоты пульса в минуту с помощью фонендоскопа, частоты дыхания в минуту – визуально и температуры тела - термометром.

Клинико – физиологические показатели характеризуют состояние здоровья животные, и приспособленность к природно-климатическим условиям региона их разведения и биологические особенности данной популяции коз [1.4].

Клинико-физиологические показатели изучались у 10 козаматок путем определения частоты пульса и дыхания в минуту [4].

Данные показатели у кыргызских шерстных коз изучаются впервые.

Результаты изучения клинико-физиологических показателей приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Характеристика клинико-физиологических показателей у кыргызских шерстных коз.

Показатели	M ± m	± G	C %	Min-max
Частота пульса в минуту	77,4 ± 0,94	2,99	3,86	70 - 80
Частота дыхания в минуту	25,8 ± 1,35	4,29	16,62	20-35
Температура тела С⁰	39,1 ± 0,18	0,56	1,43	39-40

Нормальные показатели для здоровых коз разной породности: частота пульса –70-80 ударов в минуту; частота дыхания –15-50; температура тела – 39-40⁰ С. (Основы козоводства, 2023г) [2].

Сравнительные данные у коз породности приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Клинико-физиологические показатели у коз различного происхождения

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Породность коз	Температура тела С ⁰	Частота пульса в минуту	Частота дыхания в минуту
Кыргызские молочные козы (КМ)	39,1 ±0,14	98,8 ± 2,45	30,8 ± 2,64
Местные грубошерстные (МГ)	39,3 ±0,17	98,4 ± 3,12	31,9 ± 2,23
Кыргызские шерстные (КШ)	39,1 ± 0,18	77,4 ± 2,99	25,8 ± 1,35

Данные по КМ и МГ козам приведены по А.Х Абдурасулову (2006) [3].

В заключение при сравнении данных клинико-физиологических показателей у кыргызских шерстных коз с данными у местных грубошерстных и кыргызского молочного типа коз установлены различия в частоте пульса и дыхания.

Литература

1. Дарвин, Ч. Происхождение видов [Текст] / Ч. Дарвин // М.: Сельхозиздат, 1952. - 483 с.
2. Колосов, Ю.А. Основы козоводства [Текст] / Ю.А. Колосов, Е.Б. Запорожцев, А.И. Баранников // Феникс. - Ростов-на Дону, 2001. - 128 с.
3. Сатканкулов, Э. Клинические и гематогические показатели коз в зависимости от породного, возрастного и других факторов [Текст]/ Э. Сатканкулов, А.Х. Абдурасулов, И.А. Альмеев // сб. научн. тр. КыргНИИЖ. – 2001. - вып. 10. - С. 42-47.
4. Жээнбекова Б.Ж. Клинико-физиологические и гематологические показатели кыргызской шерстной породы коз [Электронный ресурс] Б.Ж. Жээнбекова // Интернет-журнал ВАК КР, 2014. Режим доступа: [nak Kz/ org 81 jrnal](http://nak.kz/org/81jrnal) – Заголовок с экрана.
5. Пономаренко, М.И. Климат горного края [Текст] / М.И. Пономаренко, А.Б. Селоустьев. Фрунзе: Кыргызстан, 1977. – 100 с.